

“माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन”

अजय कुमार शर्मा

षोडशार्थी, शिक्षाशास्त्र

एम. जे. पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

सारांश— शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव आदि में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों द्वारा एक निश्चित सत्र या समय में प्राप्त किये गये ज्ञान, कौशल या व्यवहार को शैक्षिक उपलब्धि कहा जाता है जो बहुत से प्रभावित होती है। इन कारकों में मानसिक स्वास्थ्य एक कारक है। शोधार्थी ने अपने इस शोधकार्य “माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन” में देखा कि जिन विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य कम अच्छा होता है उन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है वहीं जिन विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य अधिक अच्छा होता है उन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि भी अधिक अच्छी होती है। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य का सकारात्मक सम्बन्ध है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

शोध कुंजी— मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि।

परिचय— व्यक्ति सम्पूर्ण जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्थात् उसके ज्ञान, अभियोग्यता, क्षमता आदि में वृद्धि होती रहती है। व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में प्राप्त होने वाला ज्ञान, कौशल, योग्यता आदि में होने वाली वृद्धि शैक्षिक उपलब्धि कहलाती है। फीमैन के अनुसार— “शैक्षिक उपलब्धि का तात्पर्य, पाठकम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ, एवं कौशल से है जिसका उद्देश्य होता है कि अमुक विषय में व्यक्ति ने कितना और क्या क्या सीखा है।” यह शैक्षिक उपलब्धि व्यक्ति विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है जिनमें मानसिक स्वास्थ्य एक प्रमुख कारक है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार तथा विचार में सन्तुलन से है जिसके द्वारा व्यक्ति विपरित परिस्थितियों में स्वयं को सन्तुलित रखता है। मानसिक स्वास्थ्य मनोदैहिक तत्वों की समन्वित इकाई है इसलिए मानव व्यवहार दैहिक और मानसिक दोनों तत्व से निर्धारित होता है। व्यक्ति की मनोदैहिक स्थिति उसका मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य मानसिक रोग का केवल आभाव नहीं है क्योंकि मानसिक रोग से मुक्त होने के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं भी हो सकता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रोगों की अनुपस्थिति के साथ-साथ उसके भावों, इच्छाओं, अभिलाषाओं, संवेगों, एवं जीवन के आदर्शों में सन्तुलन होना भी अनिवार्य है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रोगों, भ्रमों, शंकाओं एवं परेशानियों से प्रभावित नहीं होता है एवं परेशानी एवं समस्याओं को समझते हुए उनका समाधान कर लेता है जबकि दूसरी ओर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति रोगों, भ्रम, शंका, परेशानी में फसा रहता है जिससे वह समस्याओं को समझ नहीं पाता है और उन्हें हल भी नहीं कर पाता है जिससे व्यक्ति के सन्तुलित विकास बाधा आती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्ति का मनोदैहिक समायोजन है।

शोध का औचित्य— आज के समय में प्रत्येक माता पिता यह चाहता है कि उसके बच्चे जब विद्यालय में जाये तो उनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी हो। वे अपने शैक्षिक जीवन में अच्छी प्रगति करें। माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की अच्छी शैक्षिक उपलब्धि के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाये। इन कारकों में मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है। इस शोधकार्य के आधार पर इस बात का पता चलता है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उनके मानसिक स्वास्थ्य से किस प्रकार से प्रभावित होती है। शोधार्थी द्वारा किये गये इस शोधकार्य के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध के बारे में जानकारी मिलती है जिससे माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के उपाय किये जा सकेंगे। इसलिए यह शोधकार्य औचित्यपूर्ण है।

शोध समस्या— शोधकर्ता द्वारा इस शोधकार्य के लिए निश्चित की गयी शोध समस्या निम्नलिखित हैं—

“माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन”

शोध समस्या में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषायें— शोध समस्या में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषायें –

- ✓ **शैक्षिक उपलब्धि**— शैक्षिक उपलब्धि का तात्पर्य, पाठक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ, एवं कौशल से है जिसका उद्देश्य होता है कि अमुक विषय में व्यक्ति ने कितना और क्या क्या सीखा है।
- ✓ **मानसिक स्वास्थ्य**— मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की अधिकाधिक कार्यकुशलता एवं सुख प्राप्ति हेतु स्नायु तथा मानसिक विकृतियों में निरोध एवं निराकरण और स्वास्थ्यकर व्यक्तित्व विकास से है।

शोध अध्ययन उद्देश्य— माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन परिकल्पना— माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शोध अध्ययन का सीमांकन— शोधार्थी शोध अध्ययन द्वितीय आंकड़ों तक सीमित है। इस शोध अध्ययन में शोध साहित्य की समीक्षा करके निष्कर्ष निकाले गये हैं।

शोध विधि— शोधकर्ता द्वारा इस शोधकार्य में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया गया है तथा पुस्तकालय अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध क्षेत्र— इस शोधकार्य में शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव से सम्बन्धित उपलब्ध शोध साहित्य का अध्ययन किया गया है।

आंकड़ों का संकलन— शोधकर्ता द्वारा इस शोधकार्य में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग करते हुए शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव से सम्बन्धित उपलब्ध शोध साहित्य का अध्ययन करके सूचनाओं को एकत्र किया गया है जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण— शोधार्थी द्वारा शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव से सम्बन्धित उपलब्ध शोध साहित्य का अध्ययन करके सूचनाओं को एकत्र किया गया है जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं। **शर्मा डॉ० सपना (2018)** ने अपना शोध कार्य शोध समस्या “माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि” के बारे में किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना था। शोध की परिकल्पना के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण और शैक्षिक उपलब्धि के साथ सार्थक संबंध है। शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन के लिए जनसंख्या के रूप में जयपुर जिले के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में से 60 छात्र तथा 70 छात्राओं को न्यायदर्श के रूप में चयनित किया। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर शोध का यह निष्कर्ष निकाला गया कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य तथा शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सहसंबंध पाया जाता है। अतः विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर मानसिक रूप से स्वस्थ रहने पर निर्भर करता है। **पूनम शाक्या (2018)** ने अपना शोध कार्य शोध समस्या “माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके शैक्षिक दृष्टिकोण के मध्य सहसम्बन्ध का अध्ययन” को लेकर सम्पन्न किया। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक दृष्टिकोण के मध्य घनात्मक सहसंबंध है। **बासु रिबु, साहा सोहम, मंडल सुरेन, घोषाल प्रदीप (2017)** ने अपना शोध कार्य शोध समस्या “पश्चिमी बंगाल के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज्ञान का अध्ययन” को लेकर सम्पन्न किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी बंगाल के प्रति ज्ञान का अध्ययन करना था। इनका यह शोध अध्ययन इस आबादी के बीच मानसिक स्वास्थ्य के सज्ञानात्मक और सकारात्मक पहलुओं से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और बेहतर नीतियों को लागू करने में मदद करता है। **अरुणा जी०, मित्तल शोभना (2016)** ने अपना शोध कार्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण के बारे में किया। शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले चिकित्सा छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले चिकित्सा छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। **सैनी, मनीष और शर्मा सरिता (2016)** ने अपना शोध कार्य शोध समस्या “माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या” को लेकर सम्पन्न किया। इन्होंने अपने शोध के आधार पर पाया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और उनके मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सम्बन्ध है। **भव्या, मुनिरत्ना (2015)** ने अपना शोध कार्य शोध समस्या “बी०एड० के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण” को लेकर सम्पूर्ण किया। इन्होंने अपने शोध के आधार पर पाया कि मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है। जिन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक है उनकी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच है, वहीं जिन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि कम है उनकी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कम सकारात्मक

सोच होती है। डॉ० सिंह, मन्जू (2015) ने अपना शोध कार्य शोध समस्या “माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन” को लेकर संपन्न किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के बालक व बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोधकर्ता की परिकल्पना के अनुसार बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है। शोधकर्ता द्वारा 150 विद्यार्थियों को न्यायदर्श के रूप में चयनित किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है। शोधार्थी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन के किसी एक क्षेत्र में सुसमायोजित होना पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य से सम्पन्न शिक्षा ही विद्यार्थियों में शैक्षिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक, व्यवसायिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में गतिशीलता एवं जागरूक बनाकर उनमें जीवन के प्रति उदार, दृष्टिकोण को विकसित करती है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के समग्र संतुलन का परिचायक है। माथुर दुर्गेश्वरी (2014) ने अपना शोध कार्य शोध समस्या “विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन” को ले कर सम्पन्न किया। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि कला, विज्ञान, ओर वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर में सार्थक अंतर है। मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि का आपस में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और दृष्टिकोण भी उच्च कोटि का होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक समाज की अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हो जाता है तथा कक्षा-कक्ष व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में वह मुख्य भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता है। मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शोध निष्कर्ष- शोधार्थी द्वारा शोध साहित्य के विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य का सकारात्मक सम्बन्ध है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शोध निहितार्थ- शोधार्थी द्वारा किये गये इस शोधकार्य के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक सम्बन्ध के बारे में जानकारी मिलती है जिससे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के उपाय किये जा सकते हैं।

सुझाव- माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उनके घर का वातावरण अच्छा एवं प्रेरणदायक होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपनी बातों को स्वतन्त्र रूप से रख सके एवं उनके मन गलत विचार ना आ सकें। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामने जीवन के सभी पहलुओं पर स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए। विद्यालयों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए विद्यालय के अधिकारियों एवं शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के साथ उचित एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें ताकि वे स्वतन्त्र रूप से विद्यालय में अध्ययन कर सकें तथा बेकार के दबाव एवं तनाव से बच सकें। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए विद्यालयों में परामर्श एवं निर्देशन सेवा का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं का उनके अनुसार समाधान हो सकें। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उनके लिए अच्छे आहार का प्रबन्ध करना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उन्हें चोट, रोग आदि से बचाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची –

- कुप्पूस्वामी, बी० (1976) बाल व्यवहार और विकास, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि०।
- यादव, अनिल (2010), एम०फिल डेजर्टेशन, आईएएसई विश्वविद्यालय गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर।
- सिंह, सतीश कुमार (2017), बाल्यावस्था एवं उसका विकास, नई दिल्ली, ए०पी०एच० पब्लिकेशन्स।
- तिवारी, प्रदीप कुमार एवं डा० सिंह सतीश कुमार (2017), इन्टरनैशनल जनरल ऑफ एडवांस रिसर्च एण्ड डबलपमेंट
- श्रीनिवास, सन्दीप कुमार एवं डा० कुमार अरुण (2016), इन्डियन स्ट्रीमस् रिसर्च जनरलस्
- सिंह, ए०के० (1998), शिक्षा मनोविज्ञान, पटना : भारती भवन।
- पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- www.search.alot.com/UnbiasedNews/Sites
- www.researchgate.net/publication
- www.grammarly.com/Research/Paper
- www.ijsr.net
- www.amazon.in/Research Paper
- www.gigapromo.in/Compare/Sites
- www.search.alot.com/UnbiasedNews/Sites
- www.gigapromo.in